

ХІХ ӘСІР АҚЫРЫ ХХ ӘСІР БАСЛАРЫНДА ҚАРАҚАЛПАҚСТАНДА ҚАЗЫ СУДЛАРЫНЫҢ ТАЙЫНЛАНЫҰЫ ХӘМ ОЛАРДЫҢ ХЫЗМЕТІ

Опаев Баймурат Абдрешитович

*Өзбекстан Республикасы Илимлер академиясы Қарақалпақстан бөлими
Қарақалпақ гуманитар илимлер илим-изертлеу институты, Нөкис*

Аннотация. Қарақалпақстанда қазылар VIII әсирден баслап 1928-жылға шекем өз хызметин алып барды. Усы узақ ўақыт даўамында қазы судлары раўажланған хәм кризис дәўирлерин басынан өткерди. Патша Россиясы Орта Азияны басып алғаннан кейин қазылар алдыңғыдай медресени питкерген, шариатты пухта өзлестирген адамлар арасынан тайынланбай Патша хәмелдарлары арасынан сайлап қойылатуғын болды. Усы мақалада қазы судларының XIX әсир ақыры ХХ әсир басларындағы тарийхы бойынша сөз етеди.

Таяныш сөзлер: Қазы судлары, Қарақалпақстан, XIX әсир ақыры ХХ әсир баслары, сайлау, жаза, Әмиўдәрья бөлими.

Патша Россиясы тарепинен Түркистан үлкесин басып алғаннан кейин қазы лаўазымы бийкар етилмеген. Патша хәкимшилиги қазыларды өз мәплери ушын шеберлик пенен пайдаланған.

1865-жылдың августында “Түркистан ўәлаятын дузиў хәққындағы ўақытша нызам” қабыл етиледі. Бул нызам бойынша қазылар халық тарепинен сайланып, әскерий губернатор тайынлау тәртиби белгиленген. Бирак ис жузинде қазылар ел басқарыўшылар тарепинен сайланып қойылған. Сондай-ақ, және бир өзгешеликлердиң бири егер ханлық дәўирде қазылардан жынайый хәм пухаралык ислерди караў белгили бир мүддет нызамның 185-статьясында даўагерлер өзиниң үлкесиндеги өзлериниң исенимин ақлауға көзи жеткен қазыларға усыныс етиў хуқықы да көрсетилген.

Патша хәкимшилиги елдеги суд жумысларында қайта дүзди. Суд ислери бурынғысынша қазылардың қолында қалды. Бирақ, бурын хәр бир бекликте бир қазы болған болса, енди ол орайластырылды. 1876-жылы сайлаулардан кейин суд участкалары пайда болды. Усы тийкарда Әмиўдәрья бөлиминиң Шымбай участкасы 5 суд участкасына: Нөкис, Дәўқара, Қоңырат хәм Таллық, Кегейли хәм Нәўпир, Шымбай, Есимөзек хәм Көкөзек болыслық суд участкаларына бөлинди [Қарақалпақстанның жана тарийхы, 2003. – 56]. Бул участкалардың хәр бириниң басында қазы турды. Сайлау мапазында болыс хәм ақсақалларды сайлаған жол менен қазылар да сайланды. Олар халық тарепинен үш жыл мүддетке сайланып қойылды.

Әмиўдәрья бөлиминиң хәкимшилиги халық тарепинен сайланған. Оларды “халық судлары” деп атаған. Жергиликли халық оларды қазылар деп атады.

Қазы лаўазымларына медресесени питкерген, ислам дини хәм шариат қағыйдаларын жетик билетуғын адамлардан сайланды. Патша хәкимшилиги қазыларды өз мәплери ушын шеберлик пенен пайдаланды. Қазылар-суды таласлы мәселелерди, даў-жәнжеллерди шешиў менен шекленип қоймастан бөлим турмысындағы барлық мәселелерге араласқан [Гиршфельд., 1903. – 7]. Қазылардың жоқары уйымы қазылар қурылтайы болған.

Қазылар қурылтайы қазылар судынан жоқары болған. Онда қазылар судының шешимине қанаатланбаған жәбирлениўшилердиң шағым арзаларын көрип шығатуғын еди [Гиршфельд., 1903. – 10]. Әмиўдәрья бөлиминиң Шорахан хәм Шымбай участкаларында жарастырыўшы суд участкалары да болған. Патша хәкимшилиги ўәкиллери бул судты “орыс суды” деп атаған хәм өз хужжетлеринде жазған. Жарастырыўшы судлар тергеўши хызметинде алып барған. Әмиўдәрья бөлиминиң жарастырыўшы судлары Самарқанд судлық округының бир бөлими болып, ол Ташкент суд палатасына бағынған [Қосбергенов., 1972. – 123].

1880-жылдан баслап айрықша елатларда хәр бир болыслықта бир қазы суды болған. Ал, көшпели хәм ярым көшпели кишилеў елатларда да хәр бир аўылда бир қазы суды болған.

Түркистан генерал-губернаторлығында 1886-жылдан баслап еки судьялық бақлаў системасы хәким сүреди.

Бириншиси улыўма Россиялық нызам бойынша, екиншиси шариат хәм әдет дәстүрлерине тийкарланып хәрекет еткен.

Биринши система бойынша 1898-жылы 2-июльдеги Россия империясы жоқары уйымының нызам қағыйдалар жыйнағы бойынша Орта Азияда жарастырыўшы (мировой) судья, областлық, округлық судья палаталары хәм әскерий судья өз хызметлерин атқарса, екинши система бойынша қазы хәм бийлер судлары да хәрекет етеди. Әмиўдәрья бөлиминде 1897-жылдан баслап отырықшы районларда 15 судья хәм халық судлары қурылтайы, ал көшпели районларда 7 аймақлық, 24 аўыллық, 2 халық судлары қурылтайы хәрекет еткен. Солай етип Әмиўдәрья бөлиминде Шорахан хәм Шымбай уездлеринде 2 уездлик судья хәм 2 жарастырыўшы судья, әскерий суд хәм қазы суды (халық суды) дүзилди. “Халық суды” атын алған қазы хәр бир болысларда, хәр бир халық жайласқан пунктларда дүзилген қазылардың қарар шығарыўында муфтий хәм юридикалық консультантлар, мәсләхәтшилер үлкен роль атқарған [Сулайманова., 1967. – 170].

Хийўа ханлығы қурамындағы қарақалпақ районларында, аталық, беклик басқарыў системасындағы қазылар түрли жәнжеллерди шариат хәм әдет дәстүрлерине тийкарланып шешкен олар беглербеги, бийлер менен моллалардың мәсләхәтин есапқа алып даў-жәнжеллерди шешкен. Соның менен

қатар қазы хәм бийлер суды неке, талақ, шаңарақ мәселелерин шешіў менен бир қатарда аса қәўипли жынаятларды да қарап дене жазасын қолланыў қол-аяғын, мурнын кулағын кесіў, сондай-ақ өлим жазасын да қолланған.

Профессор Ш.Бабашевтың тастыйықлаўына қарағанда Хожелидеги 1916-жылы болған көтерилис басшыларына өлим жазасы берилген:

1916-жылдың бас гезинде Хийўа ханы, орыс патшалығының колониаллық басқарыў системасына қарсы Хожели беги Әўезжан хожа Муртазахан басқарған қозғаланның аяўсыз бастырылғаннан кейин оның белсенди басшыларына айып жәрияланып Хожели қаласында дарға асылғаны тарийхтан мәлим. 1916-жылдың апрель айының бир күни Хожели қаласының мал базары майданында қурылған дар алдында Хийўа қазы суды тәрәпинен миллий азатлық гүрестің басшылары атанған он бир адам үстинен ашық суд процесі шөлкемлестирилди. Көтерилистің басшыларынан биринің қызы Бийбимарьям әкесинің өлими туўралы былай еске түсиреди:

1916-жыл апрель айының қайсы күни екенін еслей алмайман. Хожелинің хәкими Әўезжан хәм мениң әкем Худайберген ахун бир топар қолын артына қайырылып байланған адамларды ханның жасаўыллары ески Хожели қаласы мал базарына қурылған дар алдына айдап алып келди. Майданшада, халық лыққа толды. Бул ўақыяны жақсы еслеймен, себеби мен сол ўақытта 9-10 жаслар шамасында едим. Суд ашық мәресимине менде адамлар арасында жасырынып турып, қәдди бойын тикке услап, тәғдирине тән берген “гунәкарлар”дың алдында киятырған әкемди көргенимде көз жасымды тыя алмай бақырып жылап жибере жазладым. Қасымдағы адам аўзымды жаўып демиңди шығарма деп услап қалды.

Майданға патша генералы Галкин Хийуа ханы Аспандиярхан хәмелдарлары хәм Әмиўдәрья музапатындағы хәмелдарлары да жыйналған. Жыйналғанлар алдында қазы-кәлан хан дүзимине қарсы бас көтерген “айыпкерлердің” атларын оқып айыптарын жәриялап дарға асыў менен өлим жазасына қабыл етилгенлердің хәкимин жәриялады. Көзимнің алдында басларына таўардан тигилген бас кийим кийгизген Әўезжан оның ағасы Махмуд пенен бирге мениң әкем Худайберген ахун Исаматдин хажы ийшанда дарға асылды. Ханның арнаўлы сақшыларының қорғаўында дарға асылғанлардың денеси үш күн дарға асыўлы турды” [Бабашев., 2009. – 11, 12].

Пүткил ханлық хәким сүрген дәўирден 1920-жыл февралда ақырғы Хийўа ханы Саид Абдулла хан қулатылғанға шекем оның этирапындағы аўылларда қазылық судлар хәким сүрди. Хийўа ханлығына қараған дәрьяның шеп жағаларындағы қаракалпақ районларында Мойнақ, Қыпшақ, Қылышниязбай, Қоңырат, Қыят, Маңғыт, Хожели, Шоманай беклерінде қазылық судлары өз жұмысын алып баратуғын еди.

Түркистан генерал-губернаторлығында, Хийўа ханлығында абырайлы диний саўатлы уламалардан сайланған қазылардың арасында шариат жолы менен пухаралардың хуқықларын қорғап ис жүргизген жәмәәтлик тәртипти хәм теңликти орнатыўда хызмет етип халық алдында абырайға ерискен қазылардың да болғанлығы мәлим. Олардан Шымбай районда Қадир қазы, Бекбаул ахун қазы, Асқар қазы, Қурбан қазы, Төрткүл районынан Атажан қазы Мухамматдинов, Ныязымбет қазы Юсупов, Шаббаз районынан Раджаб қазы Уайисов, Атажан қазы Хасанов, Қыпшақ районынан Шеримбет қазы Дәўлетмуратов, Шанияз қазы Матырзаев, Қурбанияз қазы Ираниязов, Ирناзар қазы Шамуратов, Қоңырат районынан Жалел қазы Раметуллаев, Мадияр қазы Алланиязов, Елмурат қазы Ераниязов, Тахтакөпир районынан Темирхан қазы Баймурзаев, Аңсатбай қазы Бекимбетов, Қараөзек районынан Арзымбет қазы, Көшкинбай қазы Тохмағанбетовлар өз ұазыйпаларын инәбатлы бәржай келтирип шариат жолы менен жәбирлениўшилердиң шағымларын хужданы менен шешип, әдил хүким қабыл етип халық алдында үлкен абырайға ерискен еди.

Солай етип жуўмақлап айтатуғын болсақ, Әмиўдәрьяның еки тәрәпинде жайласқан қарақалпақлардың сиясий-хуқықый турмысында қазылардың орны үлкен болды. Қазылар бир неше әсирлер даўамында жәмийеттеги даў-жәнжеллерин шешкен болса да, сол дәўир ишинде реформа исленбестен қалып кетти. Колониал дәўирде қазыларды тайынлаўда өзгерислер болған болса да, бул өзгерислар ақырында Патша Россиясы администрациясы мәплерине сәйкеслендирилген болып, ақырында жадидлер деп аталған хәрекет ўәкиллери жәмийеттеги басқа тараўлар менен бир қатарда қазы судларында да реформа өткерийў талаплары менен шығыўына алып келди.

ӘДЕБИЯТЛАР:

1. Бабашев Ш. Дөхмет дегиши. – Нөкис: Қарақалпақстан, 2009. – Б. 348.
2. Гиршфельд и Галкин. Военно-статистические описание Хивинского оазиса. Ч. II. – Ташкент, 1903. – с.7.
3. Қосбергенов Р. Қарақалпақстанның Россияға қосылыўы. – Нөкис: Қарақалпақстан, 1972. – Б. 224.
4. Қарақалпақстанның жаңа тарийхы. (Қарақалпақстан XIX әсирдин екинши ярымынан XXI әсирге шекем). – Нөкис: Қарақалпақстан, 2003. – Б. 556.
5. Сулайманов Х. Собрание сочинение. Том 1. – Ташкент: Фан, 1967 – с. 308.